

O'ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

F.U.Nazarova

TMC instituti, Iqtisodiyot fakulteti katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola O'zbekistondagi urbanizatsiya jarayonlarining rivojlanishi va shaharlar o'sishini tahlil qilishga bag'ishlangan. Muallif shaharlar o'sishining samarador emasligi va rejalashtirilmagan rivojlanishining iqtisodiy va ijtimoiy salohiyatga ta'sirini ko'rsatadi. O'zbekistondagi ichki migratsiya va shahar tizimidagi samarali bo'lmagan taqsimotlar bilan bog'liq muammolarni yoritib, bu jarayonni rivojlantirish uchun kerakli bo'lgan boshqaruv va iqtisodiy islohotlarni tavsiya etadi. Muallifning tahlili, shaharlarning samarali boshqarilishi va ularning iqtisodiy o'sishidagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, maqolada urbanizatsiya jarayonidan samarali foydalanish uchun aglomeratsiya, infratuzilma va ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatlardan innovatsion usullar bilan foydalanish kerakligi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: urbanizatsiya, shahar o'sishi, iqtisodiy samaradorlik, ichki migratsiya, aglomeratsiya, infratuzilma, boshqaruv, iqtisodiy islohotlar, shahar salohiyati, O'zbekiston.

ANNOTATION

This article is dedicated to the analysis of urbanization processes and city growth in Uzbekistan. The author highlights the inefficiency of urban growth and unplanned development, impacting the economic and social potential of cities. It discusses the problems related to internal migration and inefficient distribution within the urban system, proposing necessary governance and economic reforms for the development of these processes. The analysis emphasizes the importance of effective city management and its role in economic growth. Furthermore, the article discusses the need for innovative approaches in utilizing agglomeration, infrastructure, and socio-economic potential for the successful utilization of urbanization processes.

Keywords: urbanization, city growth, economic efficiency, internal migration, agglomeration, infrastructure, governance, economic reforms, city potential, Uzbekistan.

Mehnat resurslarining cheklangan harakatchanligi va shaharlarning rejalashtirilmagan va sust boshqarilayotgan o'sishi – bu O'zbekiston shaharlarining samarador emasligini ko'rsatuvchi ikki asosiy simptomdir.

Ishlab chiqarish omillari bozorlarining faoliyat ko'rsatishi urbanizatsiya imkoniyatlarini to'liq ochib berish uchun muhimdir. Aholining harakatchanligi ishchi kuchi bozorining samarali ishlashini ta'minlash va turli hududlarning iqtisodiy salohiyatini maksimal darajaga etkazish uchun zarurdir. Shunga qaramay, O'zbekistonda ichki migratsiyaning cheklanganligi, aholi o'rtasida shaharlar tizimida samarali bo'lmagan taqsimlanishga olib kelmoqda, bu esa natijada aholi va iqtisodiyot uchun yo'qotilgan imkoniyatlarga kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Shunga o'xshash samaradorsizlik kapital va yer bozorlarini zaiflashtiradi, strukturaviy o'zgarishlar uchun to'siqlar yaratadi va shaharlarning salohiyatini cheklaydi.

To'g'ri boshqarilgan va samarali rejalashtirilgan shaharlarning o'sishi shaharlarning barqarorligini oshiradi, ularni investorlarga va aholi uchun jozibador qiladi, shuningdek, zichlikning salbiy oqibatlarini kamaytiradi va iqtisodiyotning ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Yaxshi rejalashtirilgan va boshqarilgan shaharlar hayot va ishlash uchun qulay sharoitlarni yaratadi, bu esa ularni aholi, investitsiyalar va tadbirkorlik faoliyati uchun jozibador qiladi hamda uzoq muddatli barqaror rivojlanish uchun asos yaratadi.

O'zbekiston Prezidentining urbanizatsiya darajasini 60 foizga yetkazish bo'yicha belgilagan maqsadi shaharlarning ahamiyatini anglatadigan muhim signal bo'lsa-da, urbanizatsiya va shaharlarning o'sishini bozor mexanizmlari boshqarishi, ularning rivojlanish salohiyatidan maksimal darajada foydalanishga yordam berishi uchun va davlat hokimiyati organlari bozorlar faoliyatini ta'minlashi, infratuzilma va davlat xizmatlarini taqdim etishi uchun yana bir qator islohotlar o'tkazilishi zarur [1].

Aholi soni o'sishi bilan shaharlar asta-sekin innovatsiyalar markazlariga aylanib, odamlarning farovonligini oshirishga yordam beradigan jonli markazlarga aylanishi mumkin. Shaharlar ish o'rinlari, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa xizmatlarga kirishni ta'minlashi mumkin. Shaharlar shuningdek, O'zbekistonning barqaror va ekologik xavfsiz rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. Biroq, buni amalga oshirish uchun aholiga va investorlarga o'zlarining istiqbolli imkoniyatlarini ko'rgan shaharlar bilan

tanishish imkoniyatini yaratish va shaharlar o'rtasida siqilma va barqaror o'sish uchun sharoitlar yaratish zarur bo'ladi.

O'zbekistonning urbanizatsiya dinamikasi hali to'liq o'rganilmagan. Hozirgi kunda rasmiy statistika faqatgina aholining yarmidan ko'p qismi shaharlarda yashashini ko'rsatadi va bu ko'rsatkich oxirgi o'n yil ichida kamaygan. Shunga qaramay, bu ma'lumotlar haqiqiy holatni aks ettirmasligi mumkinligini ko'rsatadigan jiddiy asoslar mavjud. Davlatni ziyorat qilganda, O'zbekiston shaharlarining o'sishi va ularda katta energiya mavjudligi aniq seziladi.

Dunyodagi ko'plab mamlakatlarda urbanizatsiya o'sish va rivojlanishning muhim omili bo'lgan, ammo bunday natija kafolatlanmagan; O'zbekiston uchun urbanizatsiya imkoniyatlaridan to'liq foydalanish vazifasi turibdi. Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlar kabi tarixiy misollardan boshlab, Janubiy Koreya, Xitoy va Tailand kabi nisbatan yaqindagi misollarga qadar dunyo tajribasi urbanizatsiya samarali ravishda yuqori ishlab chiqarish va farovonlikka erishishga yordam berishini ko'rsatmoqda. Shunga qaramay, ba'zi mamlakatlarning tajribasi, urbanizatsiya har doim iqtisodiy o'sish va rivojlanishni kafolatlamasligini ko'rsatadi. Afsuski, so'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyoti urbanizatsiya bilan bog'liq o'sishga erishmagan va uning imkoniyatlaridan foydalanmagan, iqtisodiyotning struktural o'zgarishi esa (urbanizatsiya bilan chambarchas bog'liq bo'lgan) orqada qolgan. Ushbu qoniqarsiz natijalar shaharlardagi iqtisodiy ishlab chiqarishning pastligida namoyon bo'lmoqda. Urbanizatsiya jarayonidan muvaffaqiyatli foydalanilgan va o'rtacha yuqori daromad darajasiga erishgan mamlakatlarda (Braziliya, Malayziya, Turkiya) yirik shaharlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish borasida yetakchi bo'lgan.[2]

O'zbekiston shaharlar ham shu yo'lni bosib o'tishi kerak, ammo hozirda ularning iqtisodiyoti past samarali bo'lib, ular aglomeratsiya effektlarini yaratish va iqtisodiyotda struktural o'zgarishni rag'batlantirish imkoniyatiga ega emas. Shuningdek, ular shahar infratuzilmasi va xizmatlarini taqdim etishda muammolarga duch kelmoqda va shu sababli aholining hayot sifati yaxshilanishi bo'yicha istiqbollarni jalb qila olmayapti.

Urbanizatsiya O'zbekistonning rivojlanishi uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi. O'zbekistondagi urbanizatsiya jarayoni va shaharlar o'sishi ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan boshqa davlatlar kabi iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni rag'batlantiruvchi muhim omil bo'lishi mumkin. Aksariyat aholi hozirgacha kichik shaharlar va qishloq hududlarida yashayotganligi sababli, yirik shaharlarga to'planish jarayoni ishlab

chiqarish samaradorligi va farovonlik o'sishiga asos yaratishi mumkin. Ammo bu jarayon uchun resurslarni eng samarali yo'nalishda boshqarish va foydalanish imkonini beruvchi qulay sharoitlar zarur bo'ladi, bu esa aglomeratsiya jarayonining iqtisodiy samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bunday sharoitlarni yaratishning birinchi qadami mamlakat hududlarida aglomeratsiya jarayonlarini rivojlantirish, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy, tabiiy-geografik, infratuzilma salohiyatlaridan izchil va innovatsiyali iqtisodiyot tamoyillari asosida foydalanishni yo'lga qo'yishdan iborat.

REFERENCES

1. To'xliyev N., Xolmatov N., Ermamatov Sh., Haqberdiyev Q. O'zbekiston iqtisodiyoti: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik / N.To'xliyev va boshq. – Toshkent: “O'zbekiston” NMIU, 2018. – 488 b.
2. Каюмов А.А., Назарова Х.М., Эгамбердиев Ф.Т. Минтақавий иқтисодиёт. – Т.: Университет, 2004. – 115 б.
3. Edgar M. Hoover, Frank Giarratani. An Introduction to Regional Economics. Edited by Scott Loveridge and Randall Jackson. WVU Research Repository, 2020. – 297 p.
4. Financial Instruments and Rural Development. [Электронный ресурс] / Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. - URL: https://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/financial-instruments_
5. “O'zbekiston-2030” strategiyasi: asosiy yo'nalishlar., https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/uzbekiston-2030_strategiyasi_asosiy_yunalishlar
6. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. The Time is Now. How Can Uzbekistan Leverage Urbanization as a Driver of Sustainable Development? 2022